

Krebsrisiko Aspartam?

IARC und JECFA Neubewertung: Möglicherweise krebserregend, aber bei moderatem Verzehr weiterhin unbedenklich

Dirk W. Lachenmeier

Die Internationale Krebsforschungsagentur (International Agency for Research on Cancer – IARC) der WHO und anschließend der Gemeinsame FAO/WHO-Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (Joint Expert Committee on Food Additives – JECFA) haben im Rahmen eines Neubewertungsverfahrens im Juni/Juli 2023 die Krebsgefahr und die Lebensmittelsicherheit von Aspartam untersucht. Dieser Artikel fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und diskutiert die Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Grenzen der Bewertung und offene Forschungsfragen. Die Bewertungen kommen zu dem Schluss, dass es zwar begrenzte Hinweise auf ein mögliches Krebsrisiko von Aspartam gibt (IARC-Gruppe 2B), die verfügbaren Daten jedoch keine endgültigen Schlussfolgerungen zulassen. Der JECFA ADI wurde beibehalten, aber die WHO-Empfehlungen betonen einen moderaten Konsum und die Notwendigkeit weiterer Forschung zur Klärung möglicher gesundheitlicher Auswirkungen.

Aspartam (E 951, CAS-Nr. 22839-47-0) ist ein chemisch-synthetisch hergestellter Süßstoff, der häufig in kalorienarmen Getränken, Getränkepulvern, Milchprodukten, Sportlerprodukten und Tafelsüßen verwendet wird [1]. Im Jahr 1981 bewertete der Gemeinsame Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) von WHO und FAO die gesundheitlichen Auswirkungen von Aspartam und legte eine akzeptable tägliche Aufnahmemenge (Acceptable Daily Intake – ADI) von 0 bis 40 mg/kg Körpergewicht fest [2]. Das Programm des Internationalen Krebsforschungszentrums der WHO (IARC), das Krebsgefahren identifiziert, hatte Aspartam jedoch bisher nicht

bewertet. Beiden Gremien wurde Aspartam mit hoher Priorität für eine Erst- bzw. Neubewertung empfohlen [3,4,5] und im Juni/Juli 2023 wurden sich ergänzende Bewertungen durchgeführt: Die IARC untersuchte zunächst, ob Aspartam potenziell krebserregend ist (Gefahrenermittlung), während die JECFA ihre Risikobewertung aktualisierte, indem sie die Bewertung der ernährungsbedingten Exposition gegenüber Aspartam und den ADI-Wert überprüfte [6]. Die Abfolge dieser Bewertungen ermöglicht eine umfassende Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen des Verzehrs von Aspartam auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Erkenntnisse. Ziel dieses Arti-

kels ist es, eine Zusammenfassung der Bewertungen zu geben, einschließlich der wichtigsten Ergebnisse, der Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, sowie der Grenzen der Bewertung und der Forschungslücken.

Gefahrenermittlung durch die IARC

Die IARC-Arbeitsgruppe hat Aspartam als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ eingestuft. Diese Einstufung erfolgte aufgrund begrenzter Hinweise auf Krebs beim Menschen und entspricht der IARC-Gruppe 2B [7,8]. Diese Schlussfolgerung wurde insbesondere für das hepatozelluläre Karzinom, eine Krebsart in der Leber, gezogen. Die begrenzte Evidenz für das hepatozelluläre Karzinom stammt aus drei Studien mit vier großen Kohorten in den USA und zehn europäischen Ländern [9–11]. Dies sind die einzigen epidemiologischen Studien, die Leberkrebs untersucht haben. In allen drei Studien wurde der Konsum künstlich gesüßter Getränke untersucht. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass der Konsum künstlich gesüßter Getränke eine gute Annäherung an die Exposition gegenüber Aspartam darstellt, basierend auf den Zeiträumen, in denen die Studien durchgeführt wurden, und der Tatsache, dass Aspartam in diesen Zeiträumen und diesen Ländern der wichtigste Süßstoff (> 80–90 %) in künstlich gesüßten Getränken war.

Bei allen drei Studien handelte es sich um hochwertige prospektive Kohortenstudien, in denen zahlreiche potenzielle Confounder berücksichtigt wurden [8]. In der europäischen Studie wurde insgesamt ein positiver Zusammenhang zwischen dem Konsum künstlich gesüßter Getränke und der Inzi-

denz von Leberzellkarzinomen gefunden [9]. In den beiden US-Studien wurden in relevanten Untergruppen der Kohorten positive Zusammenhänge zwischen Leberkrebs und dem Konsum künstlich gesüßter Getränke beobachtet [10–11]. Trotz der konsistenten positiven Ergebnisse in diesen drei Studien kam die IARC-Arbeitsgruppe zu dem Schluss, dass Zufallsbefunde, Bias und Confounder nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können [8]. Daher wurde die vorhandene Evidenz als begrenzt eingestuft. Die Arbeitsgruppe stellte ferner fest, dass es begrenzte Hinweise auf Krebs bei Versuchstieren gibt, die sich auf drei Studien an Mäusen und Ratten stützen [12–14], wobei jedoch Bedenken hinsichtlich des Studiendesigns, der Interpretation und der Veröffentlichung der Daten bestehen [8]. Es gibt auch begrenzte mechanistische Hinweise darauf, dass Aspartam wesentliche Eigenschaften eines Karzinogens aufweist. Dazu gehören insbesondere die Induktion von oxidativem Stress und chronischer Entzündung sowie Veränderungen der Zellproliferation, des Zelltods oder der Nährstoffversorgung [8].

Quantitative Risikobewertung durch die JECFA

Die JECFA-Arbeitsgruppe bewertete Aspartam hinsichtlich des Risikos (d. h. der Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Gefahr, einschließlich der Krebsgefahr) und dem daraus abgeleiteten ADI-Wert. Der ADI-Wert ist die Menge eines Stoffes, die ein Mensch ein Leben lang täglich zu sich nehmen kann, ohne dass nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand ein Gesundheitsrisiko besteht. Die JECFA kam zu dem Schluss, dass Aspartam bei typischen Verzehrsmengen sicher ist und bestätigte

» Aspartam ist laut IARC „möglicherweise krebserregend“ (Gruppe 2B). «

www.cem.de

Der schnellste Muffelofen der Welt.
Feuchtemessung in 2 Minuten.

Extraktion, Aufschlüsse, Hydrolysen und Fettsäurebestimmung in der Mikrowelle: einfach und schnell.

Gehalte an Fett, Öl, und Eiweiss in nur 3 min.

CEM

Kontakt

Dr. Dirk W. Lachenmeier

Chemisches und
Veterinärunter-
suchungsamt (CVUA)
Karlsruhe
76187 Karlsruhe
E-Mail:
lachenmeier@web.de

» JECFA hält aktuelle Aspartam-Exposition für unbedenklich. «

den ADI-Wert von 0 bis 40 mg/kg Körpergewicht [2]. Dieser ADI-Wert basiert auf dem NOAEL-Wert (No-observed adverse effect level) von 4000 mg/kg Körpergewicht pro Tag aus einer oralen Langzeitstudie an Ratten von Ishii et al. [15] und der Anwendung eines Unsicherheitsfaktors von 100 [16]. Der Autor weist darauf hin, dass es sich bei der bereits in 1981 veröffentlichten Studie von Ishii et al. [15] um eine industriefinanzierte Pre-GLP-Studie handelt, die den heutigen Anforderungen an derartige Studien für regulatorische Zwecke nicht mehr genügen würde.

Das JECFA-Gremium kam zu dem Schluss, dass es weder aus Tierversuchen noch aus Humandaten überzeugende Hinweise auf schädliche Auswirkungen des Verzehrs von Aspartam unterhalb der festgelegten ADI-Werte gibt. Darüber hinaus führte der Abbau von Aspartam im Körper nicht zu abnormalen Metaboliten oder signifikant erhöhten Konzentrationen von Metaboliten im Vergleich zu anderen Lebensmitteln [16]. Die Daten aus Humanstudien umfassten neben den bereits erwähnten epidemiologischen Studien zum Krebsrisiko auch Studien zu anderen Endpunkten wie Typ-2-Diabetes. Obwohl einige Studien Hinweise auf ein Gesundheitsrisiko lieferten [17–18], wurden sie als nicht aussagekräftig genug erachtet, um eine Neubewertung des ADI zu rechtfertigen [16].

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse kam die JECFA-Arbeitsgruppe zu dem Schluss, dass der Verzehr von Aspartam in den derzeit üblichen Mengen kein signifikantes Krebs- oder sonstiges Gesundheitsrisiko darstellt [16]. Die JECFA betonte jedoch die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung und Bewertung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse [16]. Insgesamt empfiehlt das Gremium, dass Aspartam im Rahmen der geltenden Grenzwerte und Vorschriften verwendet werden kann, solange der ADI-Wert eingehalten wird. Diese Empfehlung dient dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und stellt sicher, dass der Verzehr von Aspartam kein Gesundheitsrisiko darstellt [16].

Trotz der gründlichen Bewertungen durch IARC und JECFA sind diese Erkenntnisse aufgrund der begrenzten Datenlage nur als vorläufig anzusehen. Widersprüchliche Ergebnisse in Tierversuchen und in Genotoxizitätsstudien, potenzielle Confounder und Bias in epidemiologischen Studien sowie ein fehlendes spezifisches mechanistisches Verständnis, wie Aspartam den Insulinhaushalt und das Krebsrisiko beeinflusst, tragen zu den Unsicherheiten bei. Weitere Forschung ist erforderlich, um die potenziellen karzinogenen und nicht-karzinogenen gesundheitlichen Auswirkungen von Aspartam zu klären [19]. Zu den offenen Forschungsfragen gehört auch der Bedarf an prospektiven Fall-Kontroll-Studien mit verbesserter Expositionsabschätzung, längeren Nachbeobachtungszeiträumen, vielfältigeren Populationen und mechanistischen Untersuchungen, wie zum Beispiel der Einfluss von Aspartam auf die Insulinregulation, das metabolische Syndrom und Diabetes. Diese Studien werden zu einem besseren Verständnis der potenziellen Risiken und Sicherheitsaspekte des Aspartam-Konsums führen und evidenzbasierte Leitlinien und Vorschriften ermöglichen [19].

Relevanz für Verbraucherinnen und Verbraucher

Laut Marktdaten des Bundesinstituts für Risikobewertung wurden zwischen 2015 und 2018 in Deutschland 989 Lebensmittel und 1055 Getränke mit zugesetzten, nicht nutritiven Süßungsmitteln neu auf den Markt gebracht, von denen 16 Prozent Aspartam enthielten [20]. Eine Auswertung des Vorkommens von Aspartam in Lebensmitteln und Getränken, die von den Lebensmittelüberwachungsbehörden in Deutschland zwischen 2000 und 2022 beprobt wurden, ergab, dass von 53 116 untersuchten Proben 7 331 (14 %) Aspartam enthielten [1]. Die Ergebnisse zeigten, dass Aspartam am häufigsten in Getränpulver (84 %), aromatisierten Milchgetränken (78 %), Kaugummi

(77 %) und Diät-Erfrischungsgetränken (72 %) vorkam [1]. Bei den festen Lebensmitteln wurde der höchste mittlere Aspartamgehalt in Kaugummi (1543 mg/kg, n=241) gefunden, gefolgt von Sportlernahrung (1453 mg/kg, n=125), Ballaststoff-Nahrungsergänzungsmitteln (1248 mg/kg, n=11), Getränkepulver (1068 mg/kg, n=162) und Süßwaren (437 mg/kg, n=339) [1]. Flüssige Produkte wiesen generell die höchsten Aspartamgehalte in Diät-Erfrischungsgetränken (91 mg/L, n=2021) auf, gefolgt von normalen Erfrischungsgetränken (59 mg/L, n=574), aromatisierten Milchgetränken (48 mg/kg, n=207) und Biermischgetränken (24 mg/L, n=40) [1]. Diese Ergebnisse bestätigen, dass Aspartam in einigen Lebensmitteln und Getränken in Deutschland weit verbreitet ist. Die gefundenen Aspartamgehalte lagen in der Regel innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte der Europäischen Union [1].

Die neuen Gefahren- und Risikobewertungen haben dennoch Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die JECFA hat folgendes Beispielszenario vorgestellt: Bei einer Dose Diät-Softdrink, die 200 oder 300 mg Aspartam enthält, müsste ein 70 kg schwerer Erwachsener mehr als 9–14 Dosen pro Tag zu sich nehmen, um die zulässige Tagesdosis zu überschreiten, vorausgesetzt, er nimmt keine anderen aspartamhaltigen Lebensmittel zu sich [21]. Die Hauptempfehlung der WHO lautet jedoch, den Konsum von Süßstoffen, einschließlich Aspartam, aber auch von freiem Zucker, zu beschränken [19]. Menschen, die viele aspartamhaltige Produkte konsumieren (z. B. Diätgetränke, bestimmte Sportlernahrung und Kaugummi), sollten auf die Einhaltung des ADI-Wertes achten. Alternativen wie Wasser oder Produkte ohne Zuckerzusatz oder Süßstoffe sollten in Betracht gezogen werden [21]. Besondere Aufmerksamkeit sollte Kindern geschenkt werden, da sie schon früh im Leben eine Vorliebe für gesüßte Produkte entwickeln können und allein aufgrund ihres geringeren Körpergewichts eine Risikogruppe für die Überschreitung des ADI-Wertes darstellen. Es ist

sinnvoll, die Exposition von Kindern gegenüber gesüßten Produkten zu begrenzen [21].

Die WHO rät ohnehin generell davon ab, sich bei der Reduzierung des Zuckerkonsums übermäßig auf Süßstoffe zu verlassen, da wissenschaftliche Studien darauf hindeuten, dass ein langfristiger Süßstoffkonsum nicht vor übermäßiger Gewichtszunahme schützt [22].

Schlussfolgerungen

Die Gefahren- und Risikobewertungen von Aspartam durch IARC und JECFA liefern wertvolle Informationen über die Sicherheit und mögliche Risiken von Aspartam. Obwohl es Hinweise auf ein mögliches Krebsrisiko gibt, sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse derzeit noch zu lückenhaft, um eine endgültige Schlussfolgerung zu ziehen. Dennoch empfiehlt die WHO, den Konsum von Süßstoffen, einschließlich Aspartam, einzuschränken und Alternativen in Betracht zu ziehen. Diese Empfehlungen unterstreichen die Bedeutung einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung, die reich an nährstoffreichen, unverarbeiteten und regionalen Lebensmitteln ist. Auf die IARC-Bewertungen von Methyleugenol (Gruppe 2A) und Isoeugenol (Gruppe 2B), die ebenfalls in der Monographie 134 enthalten sind, wird hingewiesen [7,8].

» **WHO-Empfehlung: sowohl Zucker- als auch Süßstoffkonsum, einschließlich Aspartam, reduzieren** «

Meldung

■ Zoonose-Risiko: Rohmilch besser abkochen!

Rohmilch weist zwar häufig einen guten hygienischen Standard auf, dennoch empfiehlt das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES), sie zum eigenen Schutz vor Verzehr abzukochen. Damit stützt sich das LAVES auf die Untersuchung von 82 Rohmilchproben auf Salmonellen, Campylobacter, Verotoxin-bildende *Escherichia coli* (VTEC) und *Listeria monocytogenes* im Zeitraum von Januar 2021 bis Mai 2023: Zwei Proben wurden positiv auf VTEC getestet, alle weiteren Proben fielen negativ aus. Verglichen mit der etwas höheren Anzahl positiver Befunde in den Jahren 2019 und 2020 zieht das Institut damit ein positives Resumé, sieht in Rohmilch jedoch weiterhin eine relevante potenzielle Zoonose-Erregerquelle. (Rempe)

Literatur

- [1] Schorb S et al. (2023). Assessment of Aspartame (E951) Occurrence in Selected Foods and Beverages on the German Market 2000–2022. *Foods*, 12, 2156. <https://doi.org/10.3390/foods12112156>
- [2] WHO (2023). Evaluations of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)—Aspartame. Available online: <https://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/Home/Chemical/62> [abgerufen am: 13.07.2023]
- [3] IARC (2019). Report of the Advisory Group to Recommend Priorities for the IARC Monographs during 2020–2024; 25–27 March 2019. France: Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. 2019. Available online: https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2019/10/IARCMonographs-AGReport-Priorities_2020-2024.pdf [abgerufen am: 13.07.2023]
- [4] IARC Monographs Priorities Group (2019). Advisory Group recommendations on priorities for the IARC Monographs. *Lancet Oncol.* 2019, 20, 763–764. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(19\)30246-3](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30246-3)
- [5] Codex Alimentarius Commission (2023). Request for Information and Comments on the Priority List of Substances Proposed for Evaluation by JECFA. Available online: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?Ink=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FCircular%252520Letters%252FCL%2525202021-81%252Fcl21_81e.pdf [abgerufen am: 13.07.2023]
- [6] IARC (2023). IARC Monographs—Volume 134—Call for Data. Available online: <https://monographs.iarc.who.int/iarc-monographs-volume-134-call-for-data/> [abgerufen am: 13.07.2023]
- [7] IARC (2023). Volume 134: Aspartame, methyleugenol, and isoeugenol. Lyon, France; June 6–13, 2023. *IARC Monogr Identif Carcinog Hazards Hum* (in press)
- [8] Riboli et al. (2023). Carcinogenicity of aspartame, isoeugenol, and methyleugenol. *Lancet Oncology* 24, in press. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(23\)00341-8](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00341-8)
- [9] Stepien M et al. (2016). Consumption of soft drinks and juices and risk of liver and biliary tract cancers in a European cohort. *Eur J Nutr.* 55(1), 7–20. <https://doi.org/10.1007/s00394-014-0818-5>
- [10] Jones GS et al. (2022). Sweetened beverage consumption and risk of liver cancer by diabetes status: a pooled analysis. *Cancer Epidemiol.* 79, 102201. <https://doi.org/10.1016/j.canep.2022.102201>
- [11] McCullough ML et al. (2022). Sugar- and artificially-sweetened beverages and cancer mortality in a large U.S. prospective cohort. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 31(10), 1907–18. <https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-22-0392>
- [12] Soffritti M et al. (2010). Aspartame administered in feed, beginning prenatally through life span, induces cancers of the liver and lung in male Swiss mice. *Am J Ind Med* 53, 1197–206. <https://doi.org/10.1002/ajim.20896>
- [13] Soffritti M et al. (2007). Life-span exposure to low doses of aspartame beginning during prenatal life increases cancer effects in rats. *Environ Health Perspect.* 115, 1293–97. <https://doi.org/10.1289/ehp.10271>
- [14] Soffritti M et al. (2006). First experimental demonstration of the multipotential carcinogenic effects of aspartame administered in the feed to Sprague-Dawley rats. *Environ Health Perspect.* 114, 379–85. <https://doi.org/10.1289/ehp.8711>
- [15] Ishii H et al. (1981). Toxicity of aspartame and its diketopiperazine for Wistar rats by dietary administration for 104 weeks. *Toxicology* 21(2), 91–4. [https://doi.org/10.1016/0300-483x\(81\)90119-0](https://doi.org/10.1016/0300-483x(81)90119-0)
- [16] JECFA. Ninety-sixth meeting (Safety evaluation of certain food additives). 27 June–6 July 2023. Summary and conclusions. Issued on 14 July 2023. <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/food-safety/jecfa/summary-and-conclusions/jecfa96-summary-and-conclusions.pdf> [abgerufen am: 14.07.2023]
- [17] Debras C et al. (2022). Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohort *BMJ* 378, e071204 <https://doi.org/10.1136/bmj-2022-071204>
- [18] Debras C et al. (2022). Artificial sweeteners and cancer risk: results from the NutriNet-Santé population-based cohort study. *PLoS Med* 19, e1003950. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003950>
- [19] WHO (2023). Summary of findings of the evaluation of aspartame at the International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs Programme’s 134th Meeting, 6–13 June 2023 and The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) 96th meeting, 27 June–6 July 2023 https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2023/07/Summary_of_findings_Aspartame.pdf [abgerufen am: 14.07.2023]
- [20] Bundesinstitut für Risikobewertung. Süßungsmittel: Mehrheit der Studien bestätigt keine Gesundheitsbeeinträchtigung – allerdings ist die Studienlage unzureichend: Stellungnahme Nr. 004/2023 des BfR vom 07. Februar 2023 (Bewertungsstand 23. September 2019); Bundesinstitut für Risikobewertung: Berlin, Germany, 2023. <https://doi.org/10.17590/20230207-070309>
- [21] WHO (2023). Joint press release and press conference (IARC & JECFA). Aspartame hazard and risk assessment results released. https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2023/07/Aspartame_PR.pdf [abgerufen am: 14.07.2023]
- [22] WHO (2023). Use of non-sugar sweeteners: WHO guideline. <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1501485/retrieve> [abgerufen am: 13.07.2023]